

Common Names 4 living organisms @ EUROPEANA

Ein Beispiel für Mehrwert durch interdisziplinäre Kollaboration

Im Zeitalter von digitalisierten Wissenschaften, in denen das Aufbereiten, das zur Verfügung stellen und Austauschen von Daten, Fakten und Erkenntnissen einen mehr als wichtigen Stellenwert einnimmt, ist es somit nicht verwunderlich, dass auch der Aspekt der interdisziplinären Zusammenarbeit und die Gestaltung bzw. Durchführung von Landesgrenzen übergreifenden Projekten mehr und mehr in das Zentrum der Arbeit von Forschern und Forscherinnen rückt und gleichzeitig diese Anforderungen an die Wissenschaften selbst gestellt werden.

Im vorgeschlagenen Poster wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Lexikographen und Lexikographinnen des *Instituts für Corpus Linguistik und Texttechnologie* der *Österreichischen Akademie der Wissenschaften* mit den Kollegen des *Common Names Service* (CNS) des Naturhistorischen Museums Wien (NHM) vorgestellt. Der Mehrwert für beide Disziplinen, die Datenpublikation im Rahmen von Europeana.EU und die Europäisierung der Services stehen im Zentrum der Präsentation.

Die Zusammenarbeit war seitens der Projektpartner wie folgt motiviert:

- 1) Die *Datenbank der bairischen Mundarten in Österreich* (DBÖ) weist unter anderem eine umfassende Sammlung volkstümlicher Pflanzennamen auf (geschätzt 30,000). Um die Daten lexikographisch im *Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich* (WBÖ) entsprechend wissenschaftlich dokumentieren zu können, muss der Lexikograph bzw. die Lexikographin den jeweiligen Common Name einer konkreten Pflanze zuweisen (Definition). Aufgrund der Historizität der Daten (Sammelzeitraum „von den Anfängen bis in die Gegenwart“) ist das eine fachspezifische Aufgabe der Botaniker und Botanikerinnen.

Suche nach <i>bellis perennis</i>					
Anzahl der Belege: 151					
id	katalog lade bereich	quelle	beleg	bedeutung	orig. anmerkung
23275	pflnk	WBÖ	---	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23276	pflnk	Cat.	---	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23277	pflnk	Marzell	---	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23278	pflnk	Flachgau Sa.	Monatsblümchen	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23279	pflnk	Waldviertel NÖ	Gefüllte Gartenrockal	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23280	pflnk	Waldviertel NÖ	Gensbleamal	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23281	pflnk	Hall Tir.	Schweizerlan	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23282	pflnk	Knittelfeld Stmk.	Monatsröserl	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23283	pflnk	Stmk.	Jägerblümel	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23284	pflnk	Stmk.	Monatsblümel	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23285	pflnk	Stmk.	Ruckerl	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23286	pflnk	Ennstal Stmk.	Mannerl	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23287	pflnk	Stmk.	Saubleam	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23288	pflnk	Mürztal, Wechsel Stmk.	Saublümel	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23289	pflnk	NÖ	Angerrösal	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23290	pflnk	NÖ	Gensbleamln	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23291	pflnk	NÖ	Goldbleamel	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23292	pflnk	Nö	Monatsbleam	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23293	pflnk	NÖ	Rokal	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	
23294	pflnk	NÖ	Ruckerl	Bellis perennis L.; Gew. Gänseblümchen, Maßliebchen	

- 2) Umgekehrt ist es für die Bestimmung einer Pflanze und deren Zuweisung im Zeit-Raum-Kontinuum sehr hilfreich für die Botaniker und Botanikerinnen, auf eine umfassende Sammlung wie die DBÖ zurückgreifen zu können: Daraus können Varianten für Volkssprache, Büchernamen und historische Taxonomien ebenso gewonnen werden wie Rückschlüsse auf Verwendung (Ethnobotanik) und auf Verbreitung (Georeferenzierung) getätigt werden.

DATENBANK DER
BAIRISCHEN MUNDARTEN
IN ÖSTERREICH @ ELECTRONICALLY MAPPED

Abfrage Projekt Ressourcen

Index

Index

- Lemma
- Bibliographie
- Personen
- Orte
- Gemeinden
- Regionen
- Fragebuch

Beleg

Rehling

Details

- **Hauptlemma:** [Rehling](#)
- **Wortart:** Substantiv
- **Kategorie:** Name
- **Belegtyp:** Lautung

Erklärung

- **Bedeutungen:** Eierschwamm oder Gelbling, der Eierpilz

Belegstelle

- **Belegt für:** Gmunden
- **Belegt laut:** [Weinkopf \(1926\)](#)

Darstellung in der DBÖ

Um die Motivationen der beiden kollaborierenden Einheiten herzustellen, wurden folgende Schritte eingeleitet:

- 1) Entwicklung eines allgemeinen Schemas zur Modellierung von Pflanzennamen und zugehöriger Informationen.
- 2) Modellierung der Pflanzennamen in SKOS.
- 3) Datenaufbereitung in der DBÖ.

Im Zuge der Datenaufbereitung übernimmt eine überregionale bzw. standardnahe Bezeichnung die Funktion des Hauptlemmas, unter welchem die jeweiligen regionalsprachlichen bzw. dialektalen Entsprechungen in Kombination mit den biologischen Informationen der botanischen Datenbank zusammengefasst werden.

Die dabei entstehenden Datensätze stellen eine sehr umfangreiche, wissenschaftlich fundierte Sammlung sprachlicher sowie sozio-kultureller Phänomene dar, womit sie als Quelle für verschiedenste wissenschaftliche Forschungsfragen herangezogen werden können. Diese bilden demnach die Grundlage für eine institutsübergreifende Zusammenarbeit und Verkettung von Daten, sowie deren Bereitstellung für die öffentliche Verwendung.

- 4) Entwicklung eines Webservices zur Kommunikation zwischen den existierenden Datenbanken zwecks abfragegesteuertem Datenaustauschs.
- 5) Publikation der Daten in Europeana im Kontext des Projekts OpenUp!

The screenshot shows the Europeana interface for the entry 'Cantharellus cibarius'. It features a drawing of the mushroom, a list of synonyms in various languages, and metadata including the identifier 'ETI - IGMF - 360', the relation to the Biodiversity Library, and the source 'Mushrooms and other Fungi'. The provider is listed as 'OpenUp!' and the providing country is 'Netherlands'.

Darstellung in Europeana

Das Projekt BioLing wird im Kontext der COST Aktion IS1305 weitergeführt:

Durch Berücksichtigung weiterer lexikographischer Ressourcen im Webservice (und somit letztlich in Europeana) sollen Möglichkeiten geschaffen werden, europäisches Kulturgut besser zugänglich zu machen und Zusammenhänge in der Benennungsmotivik zu erarbeiten. Im Zuge dessen wird die interdisziplinäre Kommunikation zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Instituten innerhalb Österreichs intensiviert und es wird dazu beitragen, dass es auf internationaler Ebene vermehrt zu Kooperationen kommt und länder-, instituts- und wissenschaftsübergreifende Projekte konzipiert werden.

Als Ausblick basierend auf der kollaborativen Zusammenarbeit und der bestehenden Infrastruktur: Über die Aufarbeitung der jeweiligen Etymologie einer

Pflanzennamenbezeichnung werden tieferliegende Zusammenhänge erarbeitet, die als Konzepte im Europäischen Kontext qualifizierbar und quantifizierbar gemacht werden sollen.

Im Kontext von DARIAH-EU wird auf Basis der etablierten modellhaften Zusammenarbeit zwischen ÖAW und NHM ein Beitrag traditionell lexikographischer europäischer Arbeiten zu Controlled Vocabularies erarbeitet.